

Квазисимметричные свойства сопряжения гомеоморфизмов окружности с особенностями

У.А. Сафаров

*Туринский политехнический университет в Ташкенте,
Кичик Халка Йўли, 17, 100095, Ташкент, Узбекистан
safarovua@mail.ru*

Аннотация. Рассматриваются два P -гомеоморфизма окружности f_1 и f_2 с критической точкой и одинаковым иррациональным числом вращения ρ . Доказано, что отображение сопряжения ψ между f_1 и f_2 является квази-симметричной функцией.

Ключевые слова: P -гомеоморфизм, критическая точка, иррациональное число вращения, сопряжения, квази-симметрия.

Abstract. Consider two P -homeomorphisms f_1 and f_2 of the circle with a critical point and the identical irrational rotation number ρ . It is proved that the conjugation map ψ between f_1 and f_2 is a quasi-symmetric function.

Key words: P -homeomorphism, critical point, irrational rotation number, conjugacy, quasi-symmetry.

Введение

В настоящей работе изучаются сопряженные гомеоморфизмов окружности с особенностями, более точно-критические гомеоморфизмы окружности с бесконечным числом изломов.

Хорошо известно, что каждый сохраняющий ориентацию гомеоморфизм окружности S^1 задаётся формулой: $f(x) = \{F(x)\}$, $x \in S^1$, где скобки $\{\cdot\}$ обозначают дробную часть числа, а $F(x)$ - непрерывная, строго возрастающая функция на R^1 , удовлетворяющая условию

$$F(x+1) = F(x) + 1, \forall x \in R^1.$$

Функция $F(x)$ называется **поднятием** гомеоморфизма f . Обозначим через ρ_f число вращений гомеоморфизма f (см. [1]), т.е.

$$\rho_f = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x)}{n} \pmod{1}.$$

Здесь и всюду в дальнейшем $F^n(x)$ обозначает n -ую итерацию функции $F(x)$. Значение предела ρ_f не зависит от выбора точки x . Число ρ_f является важнейшей числовой характеристикой гомеоморфизма f . А именно, если число вращений ρ_f иррационально, то гомеоморфизм f обладает единственной вероятностной инвариантной мерой P_f .

Пусть число вращений $\rho = \rho_f$ иррационально. Данжуа доказал [2], что если $f \in C^1(S^1)$ и $\int_{[0,1]} \text{var} \ln F'(x) < \infty$, то гомеоморфизм f топологически сопряжен линейным поворотом $f_\rho(x) = x + \rho \pmod{1}$, т.е. существует гомеоморфизм окружности φ такой, что справедливо равенство

$$\varphi(f(x)) = f_\rho(\varphi(x)), \quad x \in S^1$$

Гомеоморфизм φ называется **сопрягающим отображением**, или просто **сопряжением**. Замечательным фактом является то, что сопряжение φ является функцией распределения, соответствующей распределению $P_f P_f$, т.е. $\varphi(x) = P_f([0, x])$, $x \in S^1$. Последнее соотношение показывает, что φ является абсолютно непрерывной функцией тогда и только тогда, когда инвариантные распределения $P_f P_f$ являются абсолютно непрерывными относительно меры Лебега на окружности.

Анализ и результаты

Естественно, возникает вопрос о гладкости сопрягающего гомеоморфизма φ . Фундаментальные результаты по проблеме относительно гладкости φ были получены в работах В.И. Арнольда, Ю.Мозера, М. Эрмана, Ж.К. Йокоза, Я.Г. Синая и К.М. Ханина, Й. Кацнельсона и Д. Орнштейна.

Важным классом гомеоморфизмов окружности являются гомеоморфизмы с изломами, или класс P -гомеоморфизмов.

Определение 1. Пусть f - гомеоморфизм окружности с поднятием F . Если в точке $a \in S^1$ существуют односторонние положительные производные $F'(a-0)$, $F'(a+0)$ и $F'(a-0) \neq F'(a+0)$, то $x = a$ называется **точкой излома** гомеоморфизма f .

Число $\sigma_f(a) = \frac{F'(a-0)}{F'(a+0)}$ называется **величиной излома** гомеоморфизма f в точке $x = a$.

Определение 2. Сохраняющий ориентацию гомеоморфизм окружности f с поднятием F называется P -гомеоморфизмом, если F удовлетворяет следующим условиям:

1) F является дифференцируемым на S^1 , за исключением конечного или счётного числа точек изломов;

2) существуют константы $0 < c_1 < c_2 < +\infty$ такие, что $c_1 < F'(b-0), F'(b+0) < c_2$ для $\forall b \in BP(f)$,

$$c_2 \leq F'(x) \leq c_2 \quad \text{для } \forall x \in S^1 \setminus \{BP(f)\},$$

где $BP(f)$ - множество всех точек изломов f .

3) $\ln F'$ имеет конечную полную вариацию на S^1 , т.е. $v(F) = \text{var}_{S^1} \ln F' < \infty$.

Свойства регулярности инвариантных вероятностных мер гомеоморфизмов окружности с изломами отличаются от свойств в случае диффеоморфизмов окружности. Инвариантные меры таких гомеоморфизмов изучены в работах М. Эрмана, А.А. Джалилова и К.М. Ханина, А.А. Джалилова, И. Лиусса и Д. Майера. Фундаментальные результаты по проблеме регулярности инвариантных мер были получены в работах А.А. Джалилова, Д. Майера и У.А. Сафарова([3]).

Другим важным классом гомеоморфизмов окружности с особенностями являются критические гомеоморфизмы.

Определение 3. Точка $x_{cr} \in S^1$ называется критической точкой гомеоморфизма f порядка $d > 2$, $d \in \mathbb{R}$, если существует некоторой ω - окрестности $U_\omega(x_0)$, $\omega > 0$, такая что гомеоморфизм f может быть представлен в виде $f(x) = \varphi(x) |\varphi(x)|^{d-1} + f(x_{cr})$, где $\varphi(x)$ - это локальный диффеоморфизм класса C^3 , удовлетворяющий $\varphi(x_{cr}) = 0$.

Инвариантные меры критических гомеоморфизмов окружности изучались в работе Грачека и Свентека ([4]). Они доказали, что инвариантная мера гомеоморфизма $f \in C^3(S^1)$ с конечным числом критических точек полиномиального типа и иррациональным числом вращений является сингулярной относительно меры Лебега.

Рассмотрим гомеоморфизмы окружности f_1 и f_2 с особенностями и с одним и тем же иррациональным числом вращений ρ . Пусть φ_1 и φ_2 - сопрягающие отображения f_1 и f_2 соответственно с f_ρ , т.е. $\varphi_1 \circ f_1 = f_\rho \circ \varphi_1$ и $\varphi_2 \circ f_2 = f_\rho \circ \varphi_2$. Легко проверить, что отображение $\psi = \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ является сопряжением f_1 и f_2 .

В качественной теории гладких отображений важным является вопрос о гладкости сопрягающего гомеоморфизма ψ . Это называется свойством «жесткости» гомеоморфизмов окружности с особенностями. Проблема «жесткости» для гомеоморфизмов окружности с одной точкой излома изучалась в работах К.М. Ханина, Д. Хмелева и А. Тепленского, А.А. Джалилова, Х. Акина и С.Темира. Для таких гомеоморфизмов окружности эта проблема была решена до конца, в определенном смысле, в работах К.М. Ханина и С. Кошича([5]).

Сформулируем основной результат работы [5].

Теорема 1. Для почти всех иррационально $\rho \in (0,1)$, любых двух $C^{2+\alpha}$, $\alpha \in (0,1)$ гладкие P -гомеоморфизмы $f_i, i=1,2$ с одинаковым числом вращений ρ и каждого с одной точкой излома $x_b^{(i)}, i=1,2$, таких, что $\sigma_{f_1}(x_b^{(1)}) = \sigma_{f_2}(x_b^{(2)}) \neq 1$, являются C^1 -гладкими сопряженными друг к другу.

Проблема «жесткости» гомеоморфизмов окружности с несколькими изломами изучалась в работах Д. Смания и К. Куна([6]), А.А. Джалилова, Д. Майера и У.А. Сафарова([7]). Сформулируем основной результат работы [7].

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Теорема 2. Пусть $f_i \in C^{2+\varepsilon}(S^1 \setminus \{b_i^{(k)}, k = \overline{1, m_i}\})$, $i = 1, 2$ являются P -гомеоморфизмами окружности с $m_i, m_i \geq 2$ точками излома $b_i^{(k)}, k = \overline{1, m_i}$. Предположим, что

- 1) их числа вращения совпадают, т.е. $\rho_{f_1} = \rho_{f_2} = \rho$ и иррационально;
- 2) произведения величин изломов f_1 и f_2 не совпадают, т.е.

$$\prod_{k=1}^{m_1} \sigma_{f_1}(b_1^{(k)}) \neq \prod_{s=1}^{m_2} \sigma_{f_2}(b_2^{(s)})$$

Тогда гомеоморфизм ψ , сопрягающий f_1 и f_2 , сингулярная функция.

Проблема гладкости сопряжения ψ для критических гомеоморфизмов окружности изучена в работах Ж. Йоккоза, де Фария и де Мело, М. Ханина и А. Тепленского, а также др. Сформулируем основной результат работы А. Теплинского и К. Ханина [8].

Теорема 3. Пусть f_1 и f_2 - аналитические критические гомеоморфизмы окружности с единственной критической точкой порядка $(2l+1)$, $l \geq 1$, и одинаковым иррациональным числом вращений ρ . Тогда между f_1 и f_2 существует C^1 -гладкое сопряжение.

Определение 4. Гомеоморфизм окружности f называется "квазисимметрическим", если существует константа $K > 0$, такая, что для любого $x \in S^1$ и числа $\delta \neq 0$ справедливо следующее неравенство

$$\frac{|f(x + \delta) - f(x)|}{|f(x) - f(x - \delta)|} < K$$

Г. Свентека доказал (см. [9]), что сопряжение между гомеоморфизмом $f \in C^3(S^1)$ с конечным числом критических точек и иррациональным числом вращений ρ_f и линейным поворотом f_{ρ} является квазисимметрическим, тогда и только тогда, когда число вращений ρ_f - ограниченного типа. Эта результат было обобщен А.А. Джалиловым, М. С. Норани и С. Ахаткуловым [10] для критических гомеоморфизмов окружности с бесконечным числом изломов.

Сформулируем основной результат нашей работы.

Теорема 4. Пусть $f_i, i = 1, 2$ являются C^3 гомеоморфизмами окружности с одинаковым иррациональным числом вращений ρ . Предположим, что

- 1) $f_i, i = 1, 2$ имеют критическую точку $x_{cr}^{(i)}$ порядка $d_i > 2$;
- 2) $f_i, i = 1, 2$ являются P -гомеоморфизмами на множестве $S^1 \setminus U_{\varepsilon_i}(x_{cr}^{(i)})$, где $U_{\varepsilon_i}(x_{cr}^{(i)}) = (x_{cr}^{(i)} - \varepsilon_i, x_{cr}^{(i)} + \varepsilon_i)$ - некоторой ε_i -окрестности точка $x_{cr}^{(i)}$;

Тогда гомеоморфизм ψ , сопрягающий f_1 и f_2 - квази-симметрическая функция.

Заключение. В данной работе доказано, что отображение

сопряжения между двумя P -гомеоморфизмами окружности с одинаковым иррациональным числом вращения является квази-симметричной функцией. Этот результат углубляет понимание структуры таких гомеоморфизмов в теории динамических систем. В дальнейшем представляется интересным исследовать квази-симметрию сопряжений в более общих классах отображений с критическими точками.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Корнфельд И.П., Синай Г.Я., Фомин С.В. Эргодическая теория. - М.:Наука,1980.-384 с.
- [2] Denjoy A. Sur les courbes definies par les equations differentielles a la surface du tore. Math. Pures et Appl.-1932.-№11.- P.333-375.
- [3] Джалилов А.А., Майер Д, Сафаров У.А. Кусочно гладкие гомеоморфизмы окружности с несколькими изломами. Изв. РАН. Серия математическая.-2012.-№1(76)-С. 101-120.
- [4] Graczyk J., Swiatek G. Singular measures in circle dynamics. Commun. Math. Phys.-1993.- №157.-P.213-230.
- [5] Khanin K. and Kocic S. Absence of robust rigidity for circle diffeomorphisms with breaks. Ann. Ins. H. Poincare Anal. Non Lineaire.-2013.- №30.-P.385-399.
- [6] Cunha K. and Smania D. Rigidity for piecewise smooth homeomorphisms on the circle. Advan. in Math. -2014-№250.-P.193-226.
- [7] Dzhililov A.A., Mayer D. and Safarov U.A. On the conjugation of piecewise smooth circle homeomorphisms with a finite number of break points. Nonlinearity.-2015.-№28.-P.2441- 2459.
- [8] Теплинский А.Ю., Ханин К.М. Жесткость для диффеоморфизмов окружности с особенностями// УМН.-2004.-№ (2).-С.137-160.
- [9] Swiatek G. On critical circle homeomorphisms. Bol. Soc. Bras. Mat. Vol.-1998.- №29.- P.329-351.
- [10] Dzhililov A.A., Noorani M.S. and Akhatkulov S. On critical circle homeomorphisms with infinite number of break points. Hind. Publ. Corp. Abs. and Appl. Anal. Vol.-2014.-P.1-6.